

MAMLAKAT TARAQQIYOTIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNING O'RNI

Aburaxmonov Samariddin Sardorbek o'g'li

**TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey
1-13-guruh o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759599>

Annotatsiya: mazkur maqolada huquqiy ong va madaniyat tushunchalari, yoshlarning huquqiy ong va madaniyatini shakllantirishda e'tibor qaratiladigan mezonlar va insonlarda huquqiy madaniyatni shakllatirish samaradorligining asoslari ta'kidlanadi.

Аннотация: в данной статье выделены понятия правового сознания и культуры, критерии формирования правового сознания и культуры молодежи, а также основы эффективности формирования правовой культуры у людей.

Abstract: this article highlights the concepts of legal consciousness and culture, criteria for the formation of legal consciousness and culture of youth, as well as the basis for the effectiveness of the formation of legal culture among people.

Kalit so'zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy bilim, huquqiy hujjatlar.

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовые знания, правовые документы.

Key words: legal consciousness, legal culture, legal knowledge, legal documents.

Huquqiy ong va madaniyat tushunchalari mohiyatan nimani anglatishiga bir qator to'xtalib o'tsak.

Adabiyotlarda huquqiy ongga ijtimoiy ong shakllaridan biri sifatida qaraladi. U kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular, tasavvurlar yig'indisidir.

Huquqiy madaniyat esa kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishi tushiniladi.

Huquqiy madaniyat qachon shakllanib boradi, qachonki insonlar kitob o'qisa, qonunchilik sohalaridagi yangiliklar bilan tanishib borsa, huquqlarini mustahkam bilsa va majburiyatlarini vijdonan bajarsa inlonlarda huquqiy ong va madaniyat tizimli ravishda shakllanib boradi hamda bu holat qadriyatga aylanadi.

Huquqiy ong - bu qonunga, davlat organlari faoliyatiga, shuningdek, shaxslarning huquqiy tartibga solish sohasida sodir etilgan harakatlariga munosabatni ifodalovchi g'oyalar, g'oyalar, his-tuyg'ular, his-tuyg'ular yig'indisidir. Huquqiy ongning ijtimoiy ong shakli sifatidagi o'ziga xosligi uning odamlarning ijtimoiy va individual hayotining intellektual ifodasi ekanligida namoyon bo'ladi. Huquqiy ong huquq tizimining quyidagi elementlari bilan chambarchas bog'liq: huquqiy normalar, huquqiy tamoyillar, huquqiy munosabatlar, huquq ijodkorligi jarayonlari va boshqalar¹.

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/huquqiy-ong-va-huquqiy-madaniyat-shakllari-rivojlanish-bosqichlari/viewer>

Huquqiy madaniyat - huquqiy ongning amalga oshirish. Boshqacha qilib aytganda, huquqiy madaniyat - bu huquq ijodkorligi faoliyati natijalarida, huquqni qo'llash jarayonida ifodalangan ob'ektivlashtirilgan huquqiy ongdir².

Ta'kidlashimiz lozimki, hozirgi globallashtirish davrining ajralmas bo'lagi hisoblanadigan ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlar hammamiz uchun odatiy kun yuklamalariga aylanib bo'ldi. Endi biz bu sohada mazmunli manbalardan foydalanishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Insonlar turli saytlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zingin huquq va majburiyatlarini bilishi va amaliyotda qo'llay olish imkoniyati mavjud.

Shulardan biri Adliya vazirligining rasmiy veb-sayti, "Lex.uz", "advice.uz va boshqa manblar ahamiyatlidir. Bundan tashqari Adliya vazirligi tomonidan yaqinda taqdimoti bo'lib o'tgan va huquqiy masalalarga javob topishga ko'maklashadigan "LexAI" platformasi ishga tushirildi.

Bu tarmoqlar huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shunga o'xshash rasmiy internet saytlari, turli ijtimoiy tarmoqlar oddiy aholiga tushunarli bo'lishini ko'zlab yangi qabul qilinayotgan qonunlarga oddiy tilda sharh berib kelmoqdalar.

Mazkur saytlardan va portallardan unumli foydalanishni bilishi kerak, e'tibor bersak saytlarda huquqiy ma'lumotlar ma'lum klassifikator asosida sodda tilda joylashtirilgan, ya'ni portallarda mehnat qonunchiligi, chet elda ishlash tartibi - migratsiya, pasport tizimi, oila munosabatlari, uy-joy, kommunal xo'jalik, fuqarolar tadbirkorligi, ijtimoiy himoya masalalari, sog'liqni saqlash, bank, soliq masalalari, transport sohasidagi qonunchilik, davlat xizmatlari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, ta'lim qonunchiligi, sud-huquq masalalari, huquqiy himoya, majburiy ijro byurosi, nizolarni hal qilish, harbiy xizmat haqida huquqiy ma'lumotlar olish imkonini beradi.

Xorijiy tajribalarni o'rganish barobarida bir necha qiziqarli modellarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ularning eng yorqinlaridan biri "Street law" loyihasidir. Ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, "ko'cha huquqi" ma'nosini anglatuvchi dastur orqali, huquqshunoslar, organ xodimlari va huquqiy savodxonligi yuqori bo'lgan volontyorlardan tashkil topgan guruh orqali xalqqa o'zlarini qiynab kelayotgan savollarga javob topishni, qonunchilik bilan ishlashning oddiy usullarini o'rgatadilar.

Bu dastur o'z maqsadiga ko'ra o'quvchi yoshlarning ayniqsa, oddiy insonlarning huquqiy ongi va madaniyatini o'stirishda beqiyos hissa qo'shadi.

Uning asosiy maqsadi - o'quvchi yoshlarning hamda jamiyatdagi insonlarning amaliy tajribalari, talab va takliflarini organib chiqqan holda barchaga huquqiy bilim va ko'nikmalarni berib borish hisoblanadi.

Yoshlar huquq va qonun, to'g'rilik va yolg'on kabi huquqiy tushunchalar bilan birga huquqiy qadriyatlarni bilishi va ularga amal qilish tajribasiga ega bo'lishi ahamiyatlidir.

Mamlakat taraqqiyotida insonlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning shakllanishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Insonlarda huquqiy ong va madaniyatning shakllanishi natijasida:

² file:///C:/Users/User/Downloads/huquqiy-ong-va-huquqiy-madaniyat-shakllari-rivojlanish-bosqichlari%20(1).pdf

Mamlakatda korrupsiyaning oldi olinadi;
Qabul qilanayotgan qonunlar ijrosi so‘zsiz ta‘minlanadi;
Inson huquqlari himoyasi yuksak darajada ta‘minlanadi;
Mamlakatda huquqbuzarlik va jinoyatlar kamayadi;
Davlat hokimiyat organlari, tashkilot va muassasalar faoliyati qadrlanadi;
Ҳамма бир-бирини ҳурмат қилади;
Мамлакатда ижтимоий ҳаёт ривожланади, ҳаёт даражаси юксалади.

Insonlar o‘rtasida fuqarolik masalalarida huquqiy kelishmovchiliklar oldi olinadi va boshqalar.

Shuning uchun ham mamlakatimizda huquqiy ong va madaniyatni yanada shakllantirish uchun alohida e‘tibor qaratilgan.

Jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yanada shakllantirish va uning huquqiy asosni yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida»gi farmoni qabul qilindi.

Ushbu Farmonda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalari belgilandi, jumladan:

aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmuni va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!” degan hayotiy g‘oyani mustahkamlash;

yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jihatlarini ularga bolaligidan boshlab o‘rgatish;

aholi o‘rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo‘yicha huquqiy-ma‘rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o‘rgatish bilan uyg‘un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg‘ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini kuchaytirish;

davlat xizmatchilarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish, ularda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish;

davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining manzilli huquqiy targ‘ibotni amalga oshirish borasidagi o‘zaro hamkorligini mustahkamlash;

jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga doir tadbirlarni tashkil etishda ijtimoiy sheriklik prinsiplaridan keng va unumli foydalanishni tizimli asosda yo‘lga qo‘yish;

ommaviy axborot vositalarining huquqiy axborot bilan ta‘minlashdagi rolini oshirish, huquqiy targ‘ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanish, shu jumladan, veb-texnologiyalarni qo‘llashni kengaytirish;

yuridik ta‘limni takomillashtirish, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish;

jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini chuqur tadqiq etish³.

Bu ustuvor vazifalar davlat boshqaruv organlarining aholi bilan o'zrao munosabatlarda, ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishda muhim huquqiy asoslardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida sanab o'tilgan huquqiy ong va madaniyatni yuksaltiruvchi, mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlovchi yoki korrupsiyaga qarshi kurashuvchi universal huquqiy asoslar mavjud. Ushbu asoslarni biz o'rganib, bilishimiz muhimdir

Shuning uchun har bir davlat o'zining ichki imkoniyatlari va qadriyatlaridan kelin chiqqan holda bunday modelni o'zi yaratadi. Shu yo'lda, boshqa xorijiy davlatlarda amalga oshirilayotgan ishlarni hamda ularning qanday natija berayotganini tadqiq qilish muhimdir. Ammo, ularni to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olish yaramaydi.

O'z navbatida mamlakatimizda ham aholining huquqiy ongi rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun quyidagilarni amalga oshirish foydadan holi bo'lmas edi.

Yoshlarga huquqiy ta'lim berayotganda, ularning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, maxsus dasturlar yaratish. Masalan, bog'cha yoshidagi bolalarga sahna ko'rinishlari, multfilmlar yoki rang-barang suratlar tarzida kerakli ma'lumotlarni yetkazish va ommaviy axborot vositalari tizimida rasmiy kontentlarni ko'paytirish insonning huquqiy ong va madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

References:

1. Sh.A.Sadullayev. Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent
2. Davlat va huquq nazariyasi: Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ X.T. Odilqoriyev, I.T. Tulteyev, M.I. Suvonqulov va boshq.; -T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 336 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997-yil 29-avgust 466-I-son qarori bilan tasdiqlangan "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish" milliy dasturi.
5. Internet ma'lumotlari.

³ <https://lex.uz/ru/docs/-4149765>